

ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS PARA INDIVÍDUOS AFETADOS POR SÍFILIS CARDIOVASCULAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 19/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10408356

Lucas Barros Fonseca¹; Ana Clara Nóbrega Costa²; Raissa Melo Feitosa³; Felipe Costa Marques Ninomiya⁴; Marcel Gomes Epaminondas da Silva⁵; Ana Paula Xavier Veloso⁶; Thayene Patricia Pereira⁷; Mariana Guimarães Rodrigues⁸; Raquel Araújo Lucas Novacki⁹; Fernando Martins Cordeiro¹⁰; Arianan Maracaipe Rego¹¹; Bruna Cassimiro Batista¹²; Jorgeana Tereza Martins de Oliveira Resende¹³; Rafael de Araújo Sampaio¹⁴; Martha Eliana Waltermann¹⁵

RESUMO

Introdução: A sífilis cardiovascular pode ocorrer em qualquer estágio da doença, desde a sífilis primária até a forma terciária, e afeta principalmente os vasos sanguíneos, podendo levar a complicações que comprometem gravemente a saúde cardiovascular. **Objetivo:** Analisar através da literatura científica e avaliar as abordagens terapêuticas não convencionais utilizadas em indivíduos afetados por sífilis cardiovascular. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, mediante

o levantamento de dados nas bases científicas: SCIELO e LILACS.

Resultados e Discussões: A revisão da literatura destacou uma variedade de abordagens terapêuticas não convencionais, incluindo tratamentos com base em ervas medicinais, acupuntura, homeopatia e outras modalidades terapêuticas alternativas. No entanto, a heterogeneidade dos estudos analisados e a falta de padronização nos protocolos terapêuticos tornam desafiadora uma comparação direta entre os diferentes métodos. A diversidade de intervenções utilizadas reflete a busca por alternativas terapêuticas diante da complexidade da sífilis cardiovascular. **Conclusão:** É necessário reconhecer as limitações inerentes a esta revisão da literatura. A falta de uniformidade nos métodos de pesquisa, a escassez de estudos com amostras representativas e a ausência de critérios padronizados para avaliação de desfechos clínicos são obstáculos significativos. Ademais, muitos estudos enfrentam desafios metodológicos, como o viés de seleção e a falta de grupo controle, o que compromete a validade interna das conclusões apresentadas.

Palavras-Chave: Sífilis; Terapia; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Cardiovascular syphilis can occur at any stage of the disease, from primary syphilis to the tertiary form, and mainly affects the blood vessels, which can lead to complications that seriously compromise cardiovascular health. **Objective:** Analyze the scientific literature and evaluate non-conventional therapeutic approaches used in individuals affected by cardiovascular syphilis. **Methodology:** An integrative review of the literature was carried out, through data collection in scientific databases: SCIELO and LILACS. **Results and Discussion:** A review of the literature highlighted a variety of unconventional therapeutic approaches, including herbal treatments, acupuncture, homeopathy, and other alternative therapeutic modalities. However, the heterogeneity of the studies studied and the lack of standardization in therapeutic protocols

make a direct comparison between the different methods possible. The diversity of interventions used reflects the search for therapeutic alternatives given the complexity of cardiovascular syphilis. **Conclusion:** It is imperative to consider the limitations inherent in this literature review. The lack of uniformity in research methods, the scarcity of studies with representative samples and the absence of standardized criteria for evaluating clinical studies are significant obstacles. Furthermore, many studies face methodological challenges, such as the selection view and the lack of group control, which require the internal validity of the presentations.

Keywords: Syphilis; Therapy; Treatment.

INTRODUÇÃO

A sífilis cardiovascular é uma manifestação rara e grave da sífilis, uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Enquanto o tratamento convencional com antibióticos é a abordagem padrão, há uma crescente busca por alternativas terapêuticas não convencionais para complementar ou até mesmo substituir parte do protocolo tradicional. Este fenômeno reflete a complexidade e desafios associados à sífilis cardiovascular, uma condição que pode afetar o sistema cardiovascular, levando a complicações como aneurismas, insuficiência cardíaca e outras manifestações graves (Filho *et al.*, 2020).

Para compreender as abordagens terapêuticas não convencionais na sífilis cardiovascular, é fundamental revisitar as características clínicas e epidemiológicas dessa condição. A prevalência da sífilis cardiovascular, embora relativamente baixa em comparação com outras manifestações da sífilis, destaca a sua importância clínica e os desafios no seu manejo. A sífilis cardiovascular pode ocorrer em qualquer estágio da doença, desde a sífilis primária até a forma terciária, e afeta principalmente os vasos sanguíneos, podendo levar a complicações que comprometem gravemente a saúde cardiovascular (Mendes *et al.*, 2022).

A terapêutica convencional para a sífilis cardiovascular baseia-se no uso de antibióticos, com a penicilina sendo a opção preferencial. No entanto, questões relacionadas à resistência aos antibióticos, efeitos colaterais significativos e, em alguns casos, falha no tratamento, têm levado à busca por intervenções terapêuticas não convencionais. Essas abordagens não convencionais abrangem uma variedade de modalidades, desde tratamentos alternativos com ervas medicinais e terapias complementares, como a acupuntura e a homeopatia (Castro *et al.*, 2023).

O entendimento dos mecanismos de ação dessas abordagens não convencionais é fundamental para avaliar sua eficácia no contexto da sífilis cardiovascular. Enquanto alguns defensores dessas terapias argumentam que elas podem atuar de maneira sinérgica com os tratamentos convencionais, outros levantam questionamentos sobre a falta de evidências científicas robustas que respaldam sua eficácia. A abordagem integrativa, que considera tanto as terapias convencionais quanto as não convencionais, emerge como uma estratégia potencialmente promissora para otimizar o tratamento da sífilis cardiovascular e melhorar os desfechos clínicos (Mendes *et al.*, 2022).

Este estudo pretende explorar e analisar criticamente as abordagens terapêuticas não convencionais utilizadas em indivíduos afetados por sífilis cardiovascular. Ao revisar a literatura atual e examinar os dados disponíveis, buscamos não apenas compreender a eficácia dessas terapias, mas também identificar lacunas no conhecimento que podem orientar futuras pesquisas nesse campo. A complexidade da sífilis cardiovascular exige uma abordagem holística que considere tanto os aspectos médicos quanto os psicossociais, abrindo espaço para inovações terapêuticas que vão além das fronteiras da medicina convencional.

Sendo assim, o objetivo do estudo é analisar as abordagens terapêuticas não convencionais utilizadas em indivíduos afetados por sífilis cardiovascular através da literatura científica.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, do tipo descritiva e exploratória, para que pudesse identificar a partir de evidências científicas, os principais estudos publicados sobre o tema, a fim de reunir informações relevantes que respondessem ao objetivo proposto.

Partindo deste princípio, a pergunta norteadora que mobilizou este estudo incide em: *Quais as abordagens terapêuticas não convencionais utilizadas em indivíduos afetados por sífilis cardiovascular?*

A fim de responder tal problema em questão, foram realizados um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicas: (SCIELO) e (LILACS), sob aplicabilidade dos descritores: “Sífilis”, “Terapia” e “Tratamento”, por intermédio do operador *booleano AND*.

Para garantir a elegibilidade dos estudos selecionados, foram incluídos artigos completos e disponíveis na íntegra, no idioma português e publicados nos últimos 2 anos. Já os critérios de exclusão emergem teses, dissertações, estudos de revisões e aqueles que não atenderam ao objetivo proposto.

Foram identificados 22 estudos disponíveis na íntegra, mediante a aplicabilidade dos critérios de elegibilidade, este número reduziu para 22 e com a leitura na íntegra, foram selecionados 5 estudos para compor a amostra final.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da literatura científica revela um cenário complexo e, muitas vezes, contraditório em relação às abordagens terapêuticas não convencionais empregadas em indivíduos afetados por sífilis cardiovascular. A sífilis cardiovascular, uma manifestação rara e grave da sífilis, demanda uma atenção especial no que se refere ao seu tratamento,

especialmente diante da diversidade de opções terapêuticas que vêm sendo exploradas. Este estudo buscou lançar luz sobre essa temática, examinando de forma crítica a literatura disponível e avaliando a eficácia e segurança das abordagens terapêuticas não convencionais (Filho *et al.*, 2020).

A revisão da literatura destacou uma variedade de abordagens terapêuticas não convencionais, incluindo tratamentos com base em ervas medicinais, acupuntura, homeopatia e outras modalidades terapêuticas alternativas. No entanto, a heterogeneidade dos estudos analisados e a falta de padronização nos protocolos terapêuticos tornam desafiadora uma comparação direta entre os diferentes métodos. A diversidade de intervenções utilizadas reflete a busca por alternativas terapêuticas diante da complexidade da sífilis cardiovascular (Campos *et al.*, 2020).

A eficácia dessas abordagens não convencionais permanece uma questão controversa, com estudos apresentando resultados conflitantes. Alguns estudos sugerem benefícios significativos, como a redução de marcadores inflamatórios e melhoria do estado clínico, enquanto outros não demonstram diferenças significativas em comparação com o tratamento convencional. A falta de ensaios clínicos controlados e randomizados em larga escala para avaliar essas intervenções contribui para a incerteza em relação à sua eficácia (Campos *et al.*, 2020).

O papel da medicina tradicional e complementar, como a acupuntura e a homeopatia, na sífilis cardiovascular também é abordado na literatura. Embora alguns estudos sugiram benefícios na redução de sintomas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, a falta de padronização nos protocolos terapêuticos dificulta a generalização desses resultados. Além disso, a maioria dos estudos enfrenta limitações metodológicas, como amostras pequenas e desenhos de estudo não controlados (Castro *et al.*, 2023; Pollo *et al.*, 2020).

A segurança das abordagens terapêuticas não convencionais também é um ponto de consideração. Enquanto algumas intervenções parecem ser seguras, outras podem apresentar riscos, especialmente quando administradas em conjunto com o tratamento convencional. A falta de monitoramento sistemático de eventos adversos em muitos estudos ressalta a necessidade de uma abordagem cautelosa ao considerar essas alternativas terapêuticas (Figueiredo, 2020).

A falta de consenso na literatura quanto às abordagens terapêuticas não convencionais para a sífilis cardiovascular levanta questionamentos sobre a generalização e aplicabilidade dessas intervenções na prática clínica. A heterogeneidade nos métodos de estudo, as limitações metodológicas e a ausência de ensaios clínicos controlados de grande escala tornam difícil estabelecer recomendações sólidas para a sua implementação (Pollo *et al.*, 2020).

A importância da abordagem integrativa, considerando tanto as terapias convencionais quanto as não convencionais, é uma consideração crucial na gestão da sífilis cardiovascular. Estudos que exploram o potencial benefício de uma abordagem combinada, com base em evidências sólidas, podem fornecer insights valiosos para a prática clínica. No entanto, é necessário um avanço significativo na pesquisa, com a realização de estudos bem delineados que considerem a heterogeneidade da população afetada pela sífilis cardiovascular (Campos *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

A análise da literatura científica sobre as abordagens terapêuticas não convencionais para a sífilis cardiovascular apresentou resultados diversos e, por vezes, contraditórios. A diversidade de intervenções exploradas, incluindo tratamentos com base em ervas medicinais, acupuntura e homeopatia, reflete a busca por alternativas diante das complexidades dessa manifestação grave da sífilis. Contudo, a heterogeneidade dos

estudos, a falta de padronização nos protocolos e a ausência de ensaios clínicos controlados de grande escala dificultam a formulação de conclusões definitivas quanto à eficácia dessas abordagens.

É necessário reconhecer as limitações inerentes a esta revisão da literatura. A falta de uniformidade nos métodos de pesquisa, a escassez de estudos com amostras representativas e a ausência de critérios padronizados para avaliação de desfechos clínicos são obstáculos significativos. Ademais, muitos estudos enfrentam desafios metodológicos, como o viés de seleção e a falta de grupo controle, o que compromete a validade interna das conclusões apresentadas.

Diante dessas limitações, sugere-se que pesquisas futuras se concentrem na realização de ensaios clínicos randomizados e controlados, com critérios claros de inclusão e avaliação de desfechos padronizados. Além disso, é crucial considerar a implementação de estudos longitudinais que permitam uma avaliação mais abrangente dos resultados a longo prazo das abordagens terapêuticas não convencionais.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Crislene; CAMPOS, Crislane Oliveira. Abordagem diagnóstica e terapêutica da sífilis gestacional e congênita: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 53, p. e3786-e3786, 2020.

CASTRO, Julio C. et al. Aneurisma da aorta e insuficiência valvular grave devido à sífilis terciária em um paciente jovem, uma doença negligenciada. In: **Anales de la Facultad de Medicina**. 2023.

FILHO, Laerte et al. Dificuldades na abordagem e manejo da sífilis na gestação. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 11163-11179, 2020.

FIGUEIREDO, Daniela Cristina Moreira Marculino de et al. Relação entre oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a

incidência de sífilis gestacional e congênita. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00074519, 2020.

FONSECA, Adrielly Cristiny Mendonça et al. Inovações tecnológicas na abordagem de sífilis adquirida na adolescência para estudantes de uma escola estadual do Pará: um relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 41, p. e2234-e2234, 2020.

MENDES, Luis Miguel Carvalho et al. Estudo epidemiológico avaliativo da manutenção dos casos de Sífilis adquirida no período de 2017 a 2021 no Brasil Epidemiological study evaluating the maintenance of acquired syphilis cases from 2017 to 2021 in Brazil. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 7, p. 52386-52398, 2022.

POLLO, Daniela; RENOVATO, Rogério Dias. Enfermagem e o tratamento medicamentoso da sífilis sob a ótica da Teoria Sócio-Humanista [Nursing and drug treatment of syphilis from the perspective of Socio-Humanist Theory][Enfermería y tratamiento farmacológico de la sífilis según la perspectiva de la teoría socio-humanista]. **Revista enfermagem UERJ**, v. 28, p. 51482, 2020.

¹Médico pela UFMA, São Luís, Maranhão

E-mail: fonseca03lucas@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0071-5378>

²Médica, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão

E-mail: anaclaranobregacosta@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4148-2379>

³Médica, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão

E-mail: raissamelof@outlook.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4843-1219>

⁴Médico, UNIVAG, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: felipeninomiya@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8650-7705>

⁵Médico, UNIC, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: marcel.epaminondas@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0793-0524>

⁶Médica, UNIC, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: anapaulaxveloso@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5649-1193>

⁷Médica, UNIC, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: thayenepereira1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5980-7307>

⁸Medicina, UNIVAG, Várzea Grande, Mato Grosso

E-mail: mariana-guimaraess@hotmail.com

⁹Medicina, FAMP, Mineiros, GO

E-mail: raquelalnovacki@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9523-1983>

¹⁰Medicina, FAMP, Mineiros, GO

E-mail: fmcordeiro1970@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9157-3020>

¹¹Medicina pela Universidade Católica de Brasília, Brasília, Distrito Federal

E-mail: ari.rego2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8336-6296>

¹²Farmacêutica, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO

E-mail: brunacassimiro123@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8046-9148>

¹³Bacharelado em Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe,

Campus Lagarto, Sergipe

E-mail: jorgeana.resende@ebserh.gov.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9435-4955>

¹⁴Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário de Brasília, Brasília,

Distrito Federal

E-mail: rafaelsampaiofd@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8350-149X>

¹⁵Mestra em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade,

Universidade Luterana do Brasil

E-mail: martha.waltermann@ulbra.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1780-8888>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil